

ESPÉCIE TETRACLITA SQUAMOSA & LITTORINA ZICZAC

Cardoso, Cintia CPA1
1Captain & Marine Science Specialist, Brazil

[CAPITĂ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home)
[HTTPS://SITES.GOOGLE.COM/VIEW/CAPITACINTIACARDOSO/HOME](https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home)
[CPA CARDOSO C. \(google.com\)](https://www.google.com/search?q=CPA+CARDOSO+C.)

Tabela 1

x (meses)	n_x	l_x	d_x	q_x	L_x	T_x	e_x
0	100	100%	27	0.27	86.5	L_x	0.865
1	73	0.73%	15	0.205	65.5	152	2.082
2	58	0.795%	20	0.345	48	200	3.448
3	38	0.655%	15	0.395	30.5	230.5	6.066
4	23	0.605%	12	0.522	17	247.5	10.76
5	11	0.478%	11	1.0	5.5	253	22.91
6	0	0	100	0	0	253	0

MARÇO (TABELA 1)

$$(n_0 = 100)$$

$$(l_x = 100\%)$$

$$(d_x = n_x - n_{x+1} = 100 - 73 = 27)$$

$$(q_x = \frac{d_x}{n_x} = \frac{27}{100} = 0.27)$$

$$(L_x = \frac{n_x + n_{x+1}}{2} = \frac{100 + 73}{2} = 86.5)$$

$$(T_x = L_x)$$

$$(e_x = \frac{T_x}{n_x} = \frac{86.5}{100} = 0.865)$$

ABRIL (TABELA 1)

$$(n_1 = 73)$$

$$(l_1 = \frac{n_1}{n_0} = \frac{73}{100} = 0.73)$$

$$(d_1 = n_1 - n_2 = 73 - 58 = 15)$$

$$(q_1 = \frac{d_1}{n_1} = \frac{15}{73} \approx 0.205)$$

$$(L_1 = \frac{n_1 + n_2}{2} = \frac{73 + 58}{2} = 65.5)$$

$$(T_1 = L_1 + T_0 = 65.5 + 86.5 = 152)$$

$$(e_1 = \frac{T_1}{n_1} = \frac{152}{73} \approx 2.082)$$

MAIO (TABELA 1)

$$(n_2 = 58)$$

$$(l_2 = \frac{n_2}{n_1} = \frac{58}{73} \approx 0.795) \quad (d_2 = n_2 - n_3 = 58 - 38 = 20)$$

$$(q_2 = \frac{d_2}{n_2} = \frac{20}{58} \approx 0.345)$$

$$(L_2 = \frac{n_2 + n_3}{2} = \frac{58 + 38}{2} = 48)$$

$$(T_2 = L_2 + T_1 = 48 + 152 = 200)$$

$$(e_2 = \frac{T_2}{n_2} = \frac{200}{58} \approx 3.448)$$

JUNHO (TABELA 1)

$$(n_3 = 38)$$

$$(l_3 = \frac{n_3}{n_2} = \frac{38}{58} \approx 0.655)$$

$$(d_3 = n_3 - n_4 = 38 - 23 = 15)$$

$$(q_3 = \frac{d_3}{n_3} = \frac{15}{38} \approx 0.395)$$

$$(L_3 = \frac{n_3 + n_4}{2} = \frac{38 + 23}{2} = 30.5)$$

$$(T_3 = L_3 + T_2 = 30.5 + 200 = 230.5)$$

$$(e_3 = \frac{T_3}{n_3} = \frac{230.5}{38} \approx 6.066)$$

JULHO (TABELA 1)

$$(n_4 = 23)$$

$$(l_4 = \frac{n_4}{n_3} = \frac{23}{38} \approx 0.605)$$

$$(d_4 = n_4 - n_5 = 23 - 11 = 12)$$

$$(q_4 = \frac{d_4}{n_4} = \frac{12}{23} \approx 0.522)$$

$$(L_4 = \frac{n_4 + n_5}{2} = \frac{23 + 11}{2} = 17)$$

$$(T_4 = L_4 + T_3 = 17 + 230.5 = 247.5)$$

$$(e_4 = \frac{T_4}{n_4} = \frac{247.5}{23} \approx 10.76)$$

AGOSTO (TABELA 1)

$$(n_5 = 11)$$

$$(l_5 = \frac{n_5}{n_4} = \frac{11}{23} \approx 0.478)$$

$$(d_5 = n_5 - n_6 = 11 - 0 = 11)$$

$$(q_5 = \frac{d_5}{n_5} = 1.0)$$

$$(L_5 = \frac{n_5 + n_6}{2} = \frac{11 + 0}{2} = 5.5)$$

$$(T_5 = L_5 + T_4 = 5.5 + 247.5 = 253)$$

$$(e_5 = \frac{T_5}{n_5} = \frac{253}{11} \approx 22.91)$$

SETEMBRO (TABELA 1)

$$(n_6 = 0)$$

$$(l_6 = 0)$$

$$(d_6 = 0) \quad (q_6 = 0)$$

$$(L_6 = 0)$$

$$(T_6 = L_6 + T_5 = 0 + 253 = 253)$$

$$(e_6 = 0)$$

ESPÉCIE TETRACLITA SQUAMOSA & LITTORINA ZICZAC

Conforme descrito por Borkowski & Borkowski (1969), a espécie *Littorina ziczac*, encontrada na zona intertidal, estabelece interações com a espécie *Tetraclita squamosa*. A presença de 100 indivíduos no mês de setembro pode indicar as seguintes interações entre as duas espécies: Comensalismo: *Littorina ziczac* pode estar se beneficiando da presença de *Tetraclita squamosa* sem causar impacto significativo em sua sobrevivência. Por exemplo, *L. ziczac* pode se abrigar nas conchas vazias de *T. Squamosa*. Competição: Se ambas as espécies compartilham recursos semelhantes (como espaço na rocha ou alimento), pode haver competição por esses recursos. Isso pode afetar negativamente a sobrevivência de uma ou ambas as espécies. Predação: *L. ziczac* pode se alimentar de larvas ou pequenos indivíduos de *T. squamosa*. Nesse caso, haveria uma relação predador-presa entre as espécies. Mutualismo: Embora menos comum, é possível que haja uma interação benéfica mútua. Por exemplo, *L. ziczac* pode ajudar a limpar a superfície das conchas de *T. squamosa*, removendo algas ou detritos. Conforme descrito por Goodwin & Fish (1977), alguns fatores ambientais podem desempenhar um papel significativo na relação entre as espécies *Tetraclita squamosa* e *Littorina zic zac*. Na região de Penha, Santa Catarina, Brasil, os fatores ambientais que podem influenciar a interação entre as espécies *Tetraclita squamosa* e *Littorina zic zac*, incluem: O clima costeiro da região pode afetar a distribuição e a atividade dessas espécies. A temperatura da água, as correntes marinhas e os padrões sazonais podem influenciar a disponibilidade de recursos, os comportamentos de alimentação e reprodução. A poluição costeira, incluindo resíduos químicos e esgoto, pode afetar a saúde e a sobrevivência das populações marinhas, podendo ter consequências diretas na interação entre *T. squamosa* e *L. zic zac*. As variações de maré e a exposição à água salgada afetam a hidrodinâmica das áreas costeiras. Esses fatores podem influenciar a distribuição e a fixação de *T. squamosa* nas rochas e também afetar o comportamento de *L. zic zac*. Quanto à interação entre *Tetraclita squamosa* e *Littorina zic zac*, essas duas espécies têm diferentes estratégias alimentares. Enquanto *Tetraclita squamosa* é uma craca filtradora, *Littorina zic zac* é um gastrópode herbívoro que se alimenta de algas e detritos presentes nas rochas e conchas. A competição por recursos alimentares pode influenciar a interação entre essas espécies. Além disso, a disponibilidade de alimentos pode afetar o sucesso reprodutivo e a sobrevivência de ambas as espécies. Para Goodwin & Fish (1977), a sobrevivência pode ser vista como um processo

evolutivo. Fatores trópicos também podem afetar a sobrevivência ou interações entre as espécies. A modificação, fragmentação e destruição dos habitats costeiros afetam diretamente essas espécies. A erosão das praias e dunas é um problema significativo na região. O aumento do nível do mar, as temperaturas das águas e os eventos climáticos extremos afetam diretamente as áreas costeiras. Essas mudanças, dificultam a adaptação das espécies e podem levar à perda de habitat e recurso. A criação e manutenção de áreas protegidas costeiras são essenciais para a preservação da biodiversidade e para a sobrevivência de *T. squamosa* e *L. zic zac*. A proteção das áreas costeiras e a conscientização sobre os impactos humanos são cruciais para garantir a sobrevivência dessas espécies e a saúde dos ecossistemas costeiro-marinhos.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Borkowski, T.V. & M.R. Borkowski. (1969). *Theziczac species complex*. Veliger)1 (4): 408-414 .

Goodwin, B.J. & Fish. (1977). *Inter- and intra- specific variation in Littorina obtusata and L. marie* (Gastropoda: Prosobranchia). Jour. Moll. Stud. 43: 241-254.

INDICAÇÃO

Cardoso, Capitã Cintia. (2024). *Desmantelamento de Navios para formar recifes artificiais de navios*. BRASIL, Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology. International Journal Bioinformatics & Biosciences (IJBB), recuperado em 29 de julho, 2024. AUS. Disponível em: <https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.
Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home)

CPA Cintia, C. (2024). *Blue-Antifouling: Inovando na Aplicação para Acompanhar a Modernização do Poder Naval*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brasil.. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136289>
Disponível em: <https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.
Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home) & DOI: [10.5281/zenodo.13136576](https://doi.org/10.5281/zenodo.13136576).

Capitã Cintia, C. (2024). *Blue-Antifouling: Innovating in Application to Keep Up With the Modernization of Naval Power*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brasil. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136577>.
Disponível em: <https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.
Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home) & DOI: [10.5281/zenodo.13136577](https://doi.org/10.5281/zenodo.13136577).

Cardoso, CPA C. (2024). *Recife Artificial: Tesouro Nacional*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI: <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.13132108>. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#) & DOI: [10.5281/zenodo.13132108](https://doi.org/10.5281/zenodo.13132108).

Cardoso, C. C. (2024). *Artificial Reef National Treasure*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13132201>. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#) & DOI: [10.5281/zenodo.13132200](https://doi.org/10.5281/zenodo.13132200).

CPA Cintia, C. (2024). *As ressurgências de la niña e seus impactos na biosfera*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13136110>. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#) & DOI: [10.5281/zenodo.13136109](https://doi.org/10.5281/zenodo.13136109).

Capitã Cintia, C. (2024). *Microplástico: a maior causa de destruição dos ecossistemas costeiros & marinhos*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13135584>. Disponível em: <https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#) & DOI: [10.5281/zenodo.13135583](https://doi.org/10.5281/zenodo.13135583).

Cardoso, CPA C. (2024). *Enso: o menino que aquece o mar no natal*. Captain & Marine Science Specialist, Master in Marine Science and Technology, Brazil. Zenodo. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13138325>. Disponível em:

<https://sites.google.com/view/capitacintiacardoso/home>.

Fonte: [CAPITÃ CINTIA CARDOSO \(academia.edu\)](#) & DOI: [10.5281/zenodo.13138325](https://doi.org/10.5281/zenodo.13138325)

Madre Teresa de Calcutá, Santa da Igreja Católica. (1910–1997). “*O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor.*”. Entrevista à Revista Veja, edição 568, 25.07.1979, p. 4]. Recuperado em 30 de julho, 2024. Fonte: <https://citacoes.in/citacoes/610412-madre-teresa-o-que-eu-faco-e-uma-gota-no-meio-de-um-oceano-ma/>.

Capitã Cintia Cardoso
ESPECIALISTA EM CIÊNCIAS MARINHAS

“*O que eu faço é uma gota no meio de um oceano. Mas sem ela, o oceano será menor.*”

Madre Teresa de Calcutá